

ENTRE VOTOS E VETOS: DESIGUALDADE DE GÊNERO E LIDERANÇA EM TEMPOS DE RETROCESSO

(Between Votes and Vetoes: Gender Inequality and Leadership in Times of Regression)

Lasara Kamila Ferreira de Sousa^a

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A sub-representação feminina nos espaços de poder e decisão no Brasil constitui uma forma silenciosa, porém profunda, de violência estrutural de gênero. Embora as cotas de gênero tenham promovido avanços tímidos na ocupação de espaços políticos, essas medidas ainda são insuficientes para romper com as barreiras existentes. A persistente desigualdade de gênero nos espaços de poder no Brasil reflete um arranjo estrutural onde o patriarcado e o capitalismo se entrelaçam para limitar a autonomia e a atuação política das mulheres. Ainda que o discurso da igualdade esteja presente nas normas institucionais e democráticas, a realidade revela profundas distorções, sendo 18% das cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por mulheres (Sant'anna e Engler, 2025), e no Poder Judiciário, instância que deveria zelar pela equidade constitucional, a presença feminina em cargos de cúpula é ainda mais escassa e é frequentemente tratada como exceção e não como regra. Essa disparidade não é neutra: reflete o legado de uma longa história de exclusão das mulheres da vida pública. O sistema capitalista, desde suas origens, relegou às mulheres a esfera privada, responsabilizando-as pelo trabalho reprodutivo, emocional e doméstico, sem remuneração e sem reconhecimento. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo refletir criticamente sobre as raízes dessa exclusão e defender que a luta por igualdade de gênero passa, necessariamente, pela transformação das estruturas sociais, políticas e econômicas abordando a interseccionalidade da autora Silvia Federici. A pesquisa adota o método dedutivo e de natureza bibliográfica e é realizado de forma teórico-descritivo. Destaca-se a urgência de mecanismos que superem barreiras simbólicas, econômicas e partidárias nas diversas esferas de poder institucional, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Conclui-se, portanto, que ampliar a presença feminina em cargos de liderança é fundamental para a efetivação dos direitos das mulheres e para a democratização do poder institucional.

Palavras-chave: Direito das Mulheres; Poder; Representação; Interseccionalidade.

Abstract:

The underrepresentation of women in positions of power and decision-making in Brazil constitutes a silent but profound form of structural gender violence. Although gender quotas have promoted tentative advances in the occupation of political spaces, these measures are still insufficient to break down existing barriers. The persistent gender inequality in positions of power in Brazil reflects a structural arrangement where patriarchy and capitalism intertwine to limit women's autonomy and political action. Although the discourse of equality is present in institutional and democratic norms, reality reveals profound distortions. 18% of seats in the Chamber of Deputies are occupied by women (Sant'anna and Engler, 2025). In the Judiciary, the body that should ensure constitutional equity, the presence of women in senior positions is even scarcer and is often treated as the exception rather than the rule. This disparity is not neutral: it reflects the legacy of a long history of women's exclusion from public life. The capitalist system, since its inception, has relegated women to the private sphere, making them responsible for reproductive, emotional, and domestic labor, without pay or recognition. Given this scenario, this paper aims to critically reflect on the roots of this exclusion and argue that the fight for gender equality necessarily involves the transformation of social, political, and economic structures, addressing Silvia Federici's intersectionality. The research adopts a deductive and bibliographical method and is conducted in a theoretical-descriptive manner. It highlights the urgent need for mechanisms to overcome symbolic, economic, and partisan barriers in the various spheres of institutional power, including the Executive, Legislative, and Judicial branches. Therefore, it is concluded that expanding the presence of women in leadership positions is fundamental to the realization of women's rights and the democratization of institutional power.

Keywords: Women's Rights; Power; Representation; Intersectionality.

^a É acadêmica do curso de Direito na Universidade Federal de Jataí (UFJ). Tem interesse nas áreas de políticas públicas, igualdade de gênero e direitos das mulheres.

Introdução

A desigualdade de gênero nos espaços de poder político, legislativo, executivo e judiciário não é um fenômeno casual ou isolado, mas sim uma construção histórica e estrutural enraizada nas bases do capitalismo patriarcal. Ainda hoje, mesmo após avanços pontuais na legislação e nos direitos civis das mulheres, sua presença nos espaços de tomada de decisão política, institucional e econômica continua sendo marginal (Sant’anna; Engler, 2025).

Segundo Saffioti (2004), a divisão ideológica consolidou um sistema de dominação de gênero, onde o papel da mulher foi restringido à reprodutividade e ao serviço não remunerado. Em especial no Brasil, a sub-representação feminina em cargos de liderança, incluindo os mais altos postos do Poder Judiciário, é evidente: em 134 anos, apenas três mulheres chegaram à presidência do Supremo Tribunal Federal, e o número de ministras permanece minoritário, apesar da maioria da magistratura ser composta por mulheres nas instâncias inferiores.

A naturalização da figura da dona de casa e o silenciamento das vozes femininas nas decisões políticas são estratégias históricas de dominação. Segundo Federici (2017, p.203) a caça às bruxas foi um processo persecutório cuja intenção foi transformar os corpos das mulheres em territórios a serem colonizados, punindo aquelas que desafiam o seu local de destino, ou seja, locais impostos por seus maridos.

No Legislativo e no Executivo, o cenário é igualmente desigual, refletindo não apenas um problema eleitoral, mas o desdobramento de séculos de exclusão simbólica, material e institucional. Nos tribunais superiores, a presença feminina é ainda mais rarefeita, e nos cargos executivos do país, praticamente inexistente. Mesmo quando ocupam postos de liderança, mulheres sofrem violência política de gênero, sendo frequentemente desacreditadas, silenciadas ou alvo de ataques morais.

Nesse contexto de retrocessos democráticos e avanço de discursos ultraconservadores, a presença das mulheres em todas as esferas decisórias do poder Executivo, Legislativo e Judiciário, torna-se ainda mais crucial. As políticas públicas voltadas para direitos sexuais e reprodutivos, combate à violência doméstica, igualdade salarial e acesso à saúde sofrem ameaças constantes. A luta pela emancipação das mulheres não pode se limitar à inclusão nos moldes já postos, mas deve questionar os próprios pilares que sustentam a desigualdade: a divisão sexual do trabalho, a naturalização da maternidade como destino, a desvalorização do cuidado e a mercantilização da vida. Romper com o patriarcado implica também romper com o modo de produção que o sustenta (Federici, 2019).

A representatividade de mulheres nos espaços de poder não é apenas uma questão de justiça ou paridade estatística; é uma condição fundamental para a construção de uma democracia substantiva, que leve em conta as experiências, as demandas e os direitos de todas as pessoas. O aumento da representatividade feminina deve ser visto como uma estratégia fundamental para o avanço de todas as pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Sem mulheres nos espaços de decisão, não há como garantir políticas públicas sensíveis, inclusivas e eficazes. Promover a equidade na liderança é uma condição essencial para transformar o cenário da desigualdade de gênero no Brasil (Machado; Almeida, 2021).

Portanto, a escassez de lideranças femininas no Brasil não é um fenômeno acidental, mas parte de um projeto histórico de subordinação que se atualiza em diferentes formas de violência simbólica, política e institucional. O fortalecimento da representação feminina nos espaços de decisão é estratégico não apenas para as mulheres, mas para a democratização real das instituições.

Objetivos

Analisar a relação entre desigualdade de gênero e sub-representação feminina em cargos de liderança nas esferas de poder e institucional no Brasil, investigando como as estruturas patriarcais e capitalistas sustentam a exclusão das mulheres das decisões públicas, e os impactos dessa exclusão na formulação de políticas públicas voltadas à equidade de gênero, com base na perspectiva teórica de Silvia Federici e outras autoras críticas, com ênfase na interseccionalidade e nas consequências sociais dessa ausência nas estruturas de poder.

Metodologia

Este trabalho utiliza uma metodologia qualitativa, focando em revisão bibliográfica e análise teórica. A pesquisa examina a relação entre patriarcado e capitalismo e a sub-representação feminina no Brasil, com base na autora Silvia Federici, adotando uma perspectiva crítica e interseccional. Além disso, a análise considera como a sub-representação feminina nos diferentes espaços de poder no Brasil incluindo Legislativo, Executivo e Judiciário, interage com as questões sociais e políticas mais amplas, como a violência política de gênero e as barreiras simbólicas que perpetuam a desigualdade.

Discussão

As raízes históricas da exclusão: o patriarcado na origem do capitalismo

A transição do feudalismo para o capitalismo implicou profundas transformações nas relações de trabalho, gênero e poder. A acumulação primitiva do capital, conforme teorizado por Federici, foi acompanhada por uma verdadeira guerra contra as mulheres. A repressão ao saber feminino, à autonomia sexual e ao trabalho fora da estrutura doméstica foi central na construção do novo modelo econômico. A mulher foi transformada em reprodutora da força de trabalho

e confinada à esfera privada, em virtude de seu sexo, se constituía no ser mais espoliado, enquanto os homens passaram a dominar o espaço público e o trabalho assalariado. Esse processo instituiu uma divisão sexual do trabalho que persiste até hoje, naturalizando o trabalho doméstico como obrigação feminina e invisibilizando seu valor produtivo (Saffioti, 2013, p.19).

A institucionalização da subordinação: família, Estado e Igreja

A consolidação da família nuclear burguesa como unidade básica de reprodução social reforçou a subordinação das mulheres, tanto econômica quanto simbolicamente. A figura da mulher ideal obediente, submissa e casta, foi difundida nos discursos religiosos, jurídicos e culturais. Paralelamente, o Estado passou a regulamentar a sexualidade, a procriação e a vida familiar, transferindo para a mulher a responsabilidade pela reprodução física e social dos trabalhadores. Essa arquitetura institucional estabeleceu uma dupla dependência: dos homens e dos empregadores. As mulheres deixaram de ser reconhecidas como sujeitos políticos e econômicos autônomos, sendo tratadas como recursos naturais a serviço da sociedade capitalista.

A sub-representação nos espaços de poder

A exclusão feminina das instâncias decisórias é uma das expressões mais evidentes da permanência do patriarcado. Apesar do avanço das mulheres no mercado de trabalho e em profissões de prestígio, a ocupação dos altos cargos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário permanece predominantemente masculina. Essa ausência compromete a formulação de leis, políticas públicas e jurisprudências com perspectiva de gênero. Mesmo em espaços supostamente técnicos e neutros, como o Judiciário, a lógica de exclusão opera por meio de redes de influência, critérios

opacos de promoção e violência política de gênero, fenômeno que também se repete na esfera partidária e eleitoral.

Feminismo anticapitalista: além da inclusão, uma crítica à estrutura

Diante da naturalização da desigualdade de gênero, o feminismo precisa ir além da busca por representatividade formal e propor uma crítica estrutural ao sistema capitalista. Esse sistema não apenas se apropriou do trabalho reprodutivo das mulheres, como também o desvalorizou, transformando a dependência econômica em norma social. A lógica de acumulação e exploração é incompatível com a vida plena e digna, especialmente para mulheres negras, pobres, indígenas, trans e periféricas. Assim, a luta pela igualdade de gênero deve ser também uma luta pela emancipação da vida sob o capital, com a valorização do cuidado, da autonomia coletiva e da solidariedade como fundamentos de uma nova organização social.

Considerações Finais

A exclusão histórica das mulheres dos espaços de poder constitui um pilar que sustenta o sistema capitalista-patriarcal. A análise da sub-representação feminina, especialmente no Poder Judiciário, evidencia como a baixa representatividade compromete a formulação de políticas públicas capazes de responder às necessidades das mulheres.

Políticas de cotas são relevantes, mas insuficientes diante das barreiras culturais, econômicas e simbólicas que continuam operando. Superar essa realidade exige não apenas inserir mulheres nos espaços de decisão, mas transformar a lógica que legitima sua exclusão. O avanço da equidade de gênero está diretamente ligado à reconstrução democrática das instituições e à emancipação das mulheres como sujeitos políticos plenos.

Ademais, a ampliação da presença feminina em cargos de liderança não constitui apenas uma medida corretiva, mas sim condição essencial para a democratização do poder e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Referências

- FEDERICI, Silvia. *Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva*. São Paulo: Elefante, 2017.
- FEDERICI, Silvia. *O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista*. São Paulo: Elefante, 2019.
- MACHADO, Raimunda Nonata da Silva; ALMEIDA, Ana Carla de Melo. Mulheres no mercado de trabalho do magistério superior. *Perspectiva*, Florianópolis, v. 39, n. 2, p. 1–22, 2021.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. São Paulo: Expressão Popular, 2013.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *Gênero, patriarcado, violência*. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
- SANT'ANNA, Amanda Andrade; ENGLER, Ícaro Gabriel Fonseca. Mulheres e representação política: um estudo sobre o perfil social e a produção legislativa das deputadas federais reeleitas em 2022. *Monumenta – Revista de Estudos Interdisciplinares*, v. 5, n. 10, p. 27–49, 2025.